

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУРИСТИК ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ АСОСИЙ МАЪМУРИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ОМИЛЛАР

Рахимбоев У.Ф.

(Қорақалпоқ давлат университети эркин изланувчиси)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197009>

Қорақалпоғистон Республика Статистика бошқармаси маълумотларига асосан, 2024 йил ҳолатига кўра Қорақалпоғистон ҳудудида 131та археологик, 25та меъморий, 89та монументал, (50дан ортиқта диққатга сазовор объект), жами 299та меъморий моддий-маданий мерос объектлари рўйхатга олинган¹. Илк ва ўрта асрлар Хоразм давлати ва Кердер маданиятининг 90% тарихий обидалари шу ҳудудда жойлашган. Мазкур объектларнинг 70таси туристик маршрутларга киритилган.

Географик жойлашувига кўра Қорақалпоғистонда экотуризм учун фойдаланиш мумкин бўлган табиий объектларнинг муҳим фонди мавжуд: Устюрт платоси, Қизилқум чўллари, Амударёнинг водийлари ва делталари, Қуйи Амударё давлат биосфера қўриқхонаси (собиқ Бадай Тоғай қўриқхонаси, бу ерда экзотик ҳайвонлар - гиеналар, ёввойи қўйлар, кал бўрсиқ, чўпин, шунингдек, ноёб қушлар мавжуд), Судоче кўли (кўчиб юрвчи қушлар учун тўхташ жойи), Хўжакул кўли, Лазарев ороли (камдан-кам учрайдиган пушти оҳактош карьери билан), Караумбот туз ботқоғи ва б. Мўйноқ шаҳридаги кемалар қабристонни ҳам сайёҳларни жалб қилиши мумкин бўлган ноёб ёдгорликдир².

Республиканинг туристик потенциалини шартли равишда 5 гуруҳга ажратилган³: тарихий обидалар; маданий туризм объектлари; диний (зиёрат) туризм объектлари; экологик объектлар; этник туризм объектлари.

Мавжуд статистик маълумотлар ва илмий таҳлиллар натижалари кўра 2021 йилда Қорақалпоғистонга 287минг маҳаллий туристлар, 24 минг ҳорижлик ташриф буюрган бўлса, 2024 йилда – 1914 000 маҳаллий, 190 минг ҳорижлик сайёҳлар ташриф буюрган. 2021 йилда уларни жойлаштириш манзиллари 27та, туроператорлар сони – 44та бўлган бўлса, 2024 йилда уларнинг сони сезиларли даражада отрган: 111та жойлаштириш манзиллари, 74та туроператор фаолият кўрсатган.

¹ Sayyohlik industriyasini rivojlantirish – iqtisodiy taraqqiyot kafolati/Электрон ресурс: <https://evu.uz/magazine/sayyohlik-industriyasini-rivojlantirish-iqtisodiy-taraqqiyot-kafolati.html> Мурожаат вақти: 12.01.2021;

² Алламбергенов М. Қадимий муҳофаа кўрғонлари. Тошкент, 2007.- 13-б.

³ Халимова М.О. Туризм в Приарале: экоинновационные механизмы развития. – Нукус. - 2020, - 78 с.

Биринчи диаграммада Қорақалпоғистонга ташриф буюрган маҳаллий ва ҳорижлик туристлар сони (2021 ва 2024 йилларда) кўрсатилган.

Иккинчи диаграммада жойлаштириш манзиллари ва турооператорлар сонини таққослаши мумкин.

Диаграммалардаги кўрсаткичлардан кўриниб турибдики, 2021 йилда Қорақалпоғистонга 287 минг маҳаллий туристлар, 24 минг ҳорижликлар ташриф буюрган, 2024 йилда – 1914 минг маҳаллий, 190 минг ҳорижлик сайёҳлар ташриф буюрган. 2021 йилда - жойлаштириш манзиллар сони 27та, турооператорлар сони – 44 та; 2024 йилда – 111та жойлаштириш манзиллари, 74та турооператор хизмат кўрсатган.

2021 ва 2024 йиллардаги кўрсаткичлар орасидаги катта тафовутлар туризм соҳасида амалга оширилган қатор ислоҳотлар ва турли ижобий омиллар билан изоҳланиши мумкин. Кўриниб турибдики, туристлар сонидagi кўрсаткич тахминан 6.7 баробарга ўсган. Бунинг сабаблари ички туризмни рағбатлантириш дастурларининг самарали амалга оширилиши; янги туристик объектлар ва фестивалларнинг ташкил қилиниши; қулай транспорт инфратузилмалар (йўллар, авиа ва темир йўл хизматлари) сон ва сифатининг яхшиланаётганлиги бўлса, хорижлик туристларнинг 2021

йилда 24 мингдан 2024 йилда 190 минггача ошганлиги, яъни тахминан 8 баробарга ўсганлигининг сабаблари визасиз режим ёки визани соддалаштириш сиёсатининг такоминлашуви, Қорақалпоғистоннинг халқаро кўргазмаларда ва маркетинг кампанияларида фаол тарғиб қилиниши; хорижий сайёҳларга хизмат кўрсатиш сифатининг яхшиланиши; жойлаштириш масканлари сонининг 4 баробарга ўсиши; янги меҳмонхоналар, дам олиш зоналари, хостеллар қурилиши; тадбиркорларнинг туризм соҳасига инвестиция киритишга қизиқиши; туроператорлар сонига ўзгариш (2021 йилда 44 тадан 2024 йилда 74 тагача ошиб, тахминан 1.7 баробарга ўсган); янги туроператорларнинг очилиши, халқаро ҳамкорликнинг кенгайиши; кўшимча туризм йўналишларининг (маънавий, экологик, экстремал туризм) пайдо бўлиши каби омиллар билан боғлиқ, албатта.

Қорақалпоғистон туризм соҳасидаги ижобий динамика давлат сиёсатининг тўғри йўналтирилгани, инфратузилманинг ривожланиши ва рекламалар орқали сайёҳларни жалб қилиш бўйича самарали чоралар билан боғлиқ. Бунда маҳаллий аҳолининг туризмдаги иштироки ва хусусий секторнинг фаоллигини ҳам ҳисобга олиш керак.

Шу ўринда Қорақалпоғистон Республикасида туризм соҳасини бошқарувчи маҳаллий давлат органлари ва уларнинг вазифаларини қисқача таҳлил қилиш диссертациямиз мақсад ва вазифаларига мос келади.

1. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши туризм соҳасини бошқарувчи маҳаллий давлат органларининг энг асосийси бўлиб, унинг функционал вазифаларига қуйидагилар киради:

- туризмни ривожлантириш бўйича умумий стратегия ва дастурларни тасдиқлайди;
- туризм соҳасидаги давлат дастурлари ва лойиҳаларини молиялаштириш масалаларини ҳал этади;
- хорижий ва маҳаллий инвесторлар учун туризм соҳасида инвестицион муҳитни яхшилаш бўйича чора-тадбирларни белгилайди.

2. Қорақалпоғистон Республикаси Туризм бошқармаси туризмни ривожлантириш ва мувофиқлаштириш бўйича тўғридан-тўғри масъул орган ҳисобланади ва унинг вазифаларига маҳаллий туристик ташкилотлар ва хизмат кўрсатувчи субъектлар билан ҳамкорлик қилиш; туристик зоналарни яратиш ва уларни тарғиб қилиш ишларини олиб

бориш; туризм соҳасида кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича ўқув дастурларини ташкил этиш киради.

3. Маданият вазирлиги маданий объектлар ва тарихий ёдгорликларни сақлаш, уларни туристик маршрутларга қўшиш ишларини ташкил этади. У маданий тадбирлар ва фестиваллар орқали туризмни ривожлантиришга ҳисса қўшади.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги туризм соҳасида инвестициявий лойиҳаларни қўллаб-қувватлайди ҳамда солиқ имтиёзлари ва молиявий ёрдам дастурларини амалга оширади.

5. Туман ва шаҳар ҳокимлари туризм инфратузилмасини ривожлантиришга доир лойиҳаларни қўллаб-қувватлайдилар; маҳаллий даражада туристик хизматлар ва объектларни мувофиқлаштирадилар; туристик бизнес субъектлари билан ҳамкорлик қиладилар.

6. Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим узгариши вазирлиги экотуризмни ривожлантириш, табиий боғлар ва қўриқхоналарда туристик йўналишларни ташкил этиш билан шуғулланади; табиатни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя қилишни таъминлайди.

Кўриниб турибдики, Қорақалпоғистон Республикасида туризм соҳасини бошқарувчи маҳаллий давлат органлари ва уларнинг вазифалари туризмни ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган. Ҳар бир орган ўзининг махсус вазифалари ва йўналиши бўйича фаолият юритиб, Қорақалпоғистонда туризм салоҳиятини оширишга ҳисса қўшмоқда.

Фойдаланган адабиётлар руйхати:

1. Sayyohlik industriasini rivojlantirish – iqtisodiy taraqqiyot kafolati/Электрон ресурс:<https://evu.uz/magazine/sayyohlik-industriasini-rivojlantirish-iqtisodiy-taraqqiyot-kafolati.html> Мурожаат вақти: 12.01.2021;
2. Алламбергенов М. Қадимий муҳофаа қўрғонлари. Тошкент, 2007.- 13-б.
3. Халимова М.О. Туризм в Приаралье: экоинновационные механизмы развития. – Нукус. - 2020, - 78 с..

